

STOL TENISI TURLARI

Qodirov Javlonbek Magrufdjanovich

15-maktab Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Ro'ziyev Bahrom Ismatovich

37-maktab Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqola stol tennis turlari va ulardan qay usulda foydalanish to'g'risida

Kalit so'zlar: Stol tennis, "ping-pong", raketka,

Stol tennis tarixi haqida juda qarama-qarshi fikrlar mavjud. Ba'zi mutaxassislar stol tennis Osiyo, ya'ni Yaponiya va Xitoyda paydo bo'lgan, deb hisoblashadi. Sport tarixchilari, shu jumladan yapon va xitoy sporti tarixchilarining fikricha, bu yanglish fikr. Hozirgi kunda hech bir mutaxassis birinchi bo'lib kim, qachon va qaerda stol tennisini o'ynay boshlaganini aytmaydi. Ko'pchilik mutaxassislar stol tennis Angliyada, Qirol tennisining bir turi sifatida paydo bo'lgan, deb hisoblaydi. Stol tennisining paydo bo'lishi XIX asrning ikkinchi yarmiga borib taqaladi. Avvaliga o'yin ochiq havoda o'tkazilgan, keyinchalik xona ichida o'ynash rasm bo'lgan. So'ng bir-biriga yaqin joylashgan ikki stolda o'ynash, yanada keyinroq esa ikki stolni birlashtirib, o'rtasiga to'r tortilgan holda o'ynash odat tusiga kirgan. 1901 yilda stol tennisiga "ping-pong" nomining berilishi koptokning raketkaga urilgandagi tovushi "ping" va stolga urilib, sakrab ketgandagi tovushi "pong"dan olingan. Jihozlarning soddaligi, asosiysi, katta joy talab qilmasligi stol tennisining tez orada mashhur bo'lib ketishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida xalqaro tashkilot tuzish va o'yin qoidalari ishlab chiqishga zarurat tug'ildi. 1926 yil yanvarda Berlinda stol tennis xalqaro federatsiyasi – ITTF tashkil qilindi. Stol tennis

bo'yicha birinchi jahon chempionati 1927 yil dekabrda bo'lib o'tgan. Unda ayollar va erkaklar yakka holda, juftliklarda – ham erkak, ham ayollar aralash holda ishtirok etishgan. 1928 yildan boshlab musobaqalarda ayollar juftliklari ham ishtirok etishgan. Shundan beri jahon birinchiligi 1940-1946 yillardan tashqari har yili o'tkazib kelinadi.

1957 yildan jahon birinchiligi har ikki yilda o'tkaziladigan bo'ldi. Undan keyingi yilda Evropa birinchiligini, shuningdek, Osiyo va Afrika mintaqaviy chempionatlarini o'tkazish boshlandi. 1936 yilda stol tennisi xalqaro federatsiyasi – ITTF ping-pong nomini stol tennisi nomi bilan almashtirdi. Hozirgi kunda 40 milliondan ortiq o'yinchi har yili butun dunyo bo'ylab turli rasmiy turnirlarda ishtirok etishadi.

O'tilgan mavzu yuzasidan o'quvchilarni savollariga javob beriladi ularga stol tennisi haqida olayotgan bilimlari va tushunchalari haqida so'ralib bir birlari bilan ta'surotlarini o'rtoqlashadilar. O'quvchilarni saflab yengil yugurtirish, nafas rostdash mashqlarini bajartirish, o'quvchilarning yutuq va kamchilliklarini muxokama qilish, ragbatlantirish.

O'yin mazmuni stolga ko'ndalang tortilgan to'r ustidan koptokni raketka bilan ikki tomondan irg'itishdan iboratdir. O'yinda ikki yoki to'rt kishi ishtirok etishi mumkin. Bir tennis stoli uchun zarur bo'ladigan xona maydoni – 7,7 x 4,5m. O'yin uchun stol, to'r, raketka va koptok zarur bo'ladi. O'yin qur'a orqali birinchi bo'lib boshlash huquqiga ega bo'lgan o'yinchining koptok uzatishidan boshlanadi. Raketka bilan uzatilgandan so'ng, koptok boshlovchi tomonida stolga urilib, to'rga tegmasdan sakrab o'tishi va ikkinchi tomonda stolga urilishi lozim. Koptok uzatish vaqtida o'yinchi uning raketkasi va koptok stolning orqa chizig'i tashqarisida turishi kerak. Agar koptok stol ustida urib qaytarilsa, o'yin qoidasi buzilgan hisoblanadi (2002 yil 1 sentyabrdan koptok uzatish reglamenti yangi qoidalarga binoan belgilangan). Agar koptok boshlovchi tomonida stolga urilib, to'rga tegib sakrab o'tsa va ikkinchi

tomonda stolga urilsa, koptok uzatish yangitdan bajariladi va ochko hisoblanmaydi.

juda samarali bu qattiq, tekis va silliq bo'lsa va h.z...

Stol tennis yuzasidan o'quvchilarni savollariga javob beriladi ularga stol tennisi haqida olayotgan bilimlari va tushunchalari haqida so'ralib bir birlari bilan ta'surotlarini o'rtoqlashadilar

O'quvchilarni saflab yengil yugurtirish, nafas rostdash mashqlarini bajartirish, o'quvchilarning yutuq va kamchiliklarini muxokama qilish, ragbatlantirish

Ushbu sportning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, siz juda katta to'pni aylantira olasiz va shuning uchun o'yin davomida juda ko'p strategiya talab qiladigan juda ko'p sonli effektlar va tezliklarga erishishingiz mumkin. Keling, eng ko'p ishlatiladigan aylanishlarni ko'raylik:

Cato: Bu ta'sir o'ynovchi to'pni o'z raqibidan «qochish» ga olib keladi, chunki u odatdagidek oldinga urilmaydi va shuning uchun raqib to'pga kuch qo'sha olmaydi

va u to'rdagi tugaydi
TopSpin: Agar siz Cato bilan kurashish uchun yo'lni istasangiz, bu shunday. Agar stol off bo'lsa Topspin shunday raqib blok to'sqinlik, tezroq va kuchliroq to'p

oldinga tiklash va shuning uchun Bounce qiladi rahbari tizzasi, dan, tez, kuchli yuqoriga harakati bilan amalga oshiriladi .

Drayv: Driver Topspin kabi bo'ladi, lekin harakat shunday, bu haydovchilar blokirovka va shunday ochiq joylar oxirigacha uni sabab, raqibini izostaziya uchun, yanada ixcham beat va eng marta uni yanada tezligi berib, qisqa nuqta.

Ko'p sur'atlarda: Ko'p marta ishlatilgan, hatto amalga oshirish qiyin bo'lsa ham, haydovchiga javob sifatida haydovchilik qilishdir. Balom allaqachon ta'sir va tezlik bilan ko'payadi va siz ham xuddi shunday ta'sirga ega bo'lishga harakat qilasiz, shuning uchun tezligingizni ikki baravar oshirasiz. Aytganidek, erishish qiyin, lekin to'g'ri bajarilganda u p 23cm balandligidan tashlangan bo'lsa, u 30cmdan iborat quikni yaratishi sharti bilan har qanday materialdan tayyorlanishi mumkin.

Jadvalning o'lchamlari 2,74 metr, kengligi 1,52 metr va balandligi 0,76 metr bo'lishi kerak.

Ustki, shuningdek, juda ko'p yorug'likni aks ettirmaslik va to'pning holatini aniqlash oson bo'lishi uchun quyuq, mot rang bilan bo'yalgan bo'lishi kerak. Qatorlar oq rangga ega bo'lib, uchlari qoplab, maydonni 2ga bo'linib, uning kengligini mos yozuvlar sifatida ishlatib, 3mm chizig'iga xizmat tomonlarini juft juftlarni ajratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.A.Karimov «Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyoti poydevori» Toshkent.Sharq, 1997 yil.
2. Karimov I.A. «O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li». T. O'zbekiston, 1992. 1-tom 36-b.
3. Karimov I.A. «O'zbekiston XXI asrga intilmoqda».T, 1999. 7-tom. 370-b.
4. Karimov I.A. «O'zbekiston buyuk kelajak sari». T. 1998. 687-b.
5. Sh.Pavlov, F.Abduraxmonov, J.Akramov. «Gandbol». Darslik. Toshkent-2005y.